

DINÂMICA E ESTOQUE DE CARBONO EM UMA FLORESTA MANEJADA NA RESERVA EXTRATIVISTA CHICO MENDES

Joatan Araújo da Silva¹, Patrícia de Oliveira Mendes², Larisse Cristine Sá Costa Cruz³, Daniely da Frota Almeida⁴, Sabina Cerruto Ribeiro⁵

¹Engenheiro florestal, Universidade Federal do Acre – UFAC, 69915-900, Rio Branco – AC, joatan80@gmail.com; ²Mestranda, Programa de pós-graduação em Ciências Florestais (CIFLOR) – UFAC, 69915-900, Rio Branco, patricia.oliveira@sou.ufac.br – AC; ³Mestranda, Programa de pós-graduação em Ciências Florestais (CIFLOR) – UFAC, 69915-900, Rio Branco – AC, larissescruz@gmail.com; ⁴Mestranda, Programa de pós-graduação em Ciências Florestais (CIFLOR) – UFAC, 69915-900, Rio Branco – AC, danielyalmeida15@gmail.com; e ⁵Professora associada, Universidade Federal do Acre Programa de pós-graduação em Ciência Florestal, CIFLOR – UFAC 69915-900 Rio Branco – AC, sabina.ribeiro@ufac.br

Resumo

Este estudo analisou a dinâmica e o estoque de carbono de uma floresta manejada na Reserva Extrativista Chico Mendes, Acre. Utilizando dados de um inventário florestal em 53 unidades de trabalho em Xapuri em 2011 e medições em 20 parcelas permanentes em 2013 e 2015, o trabalho identificou 218 espécies de 45 famílias. As famílias mais abundantes foram Moraceae, Burseraceae, Fabaceae e Malvaceae, e as espécies mais comuns foram (*Tetragastris altissima*, *Pseudolmedia laevis*, *Rinoreaocarpus ulei* e *Brosimum guianense*). O estoque de carbono foi de 101,91 Mg ha⁻¹ em 2013 e 105,37 Mg ha⁻¹ em 2015, com um incremento de 3,46 Mg ha⁻¹ entre esses anos. Quanto à dinâmica florestal, a taxa de mortalidade foi de 0,727% ao ano, a taxa de ganho anual foi de 2,232%, a taxa de perda anual foi de 3,225% e o incremento periódico anual foi de 5,820 m³ ha⁻¹ ano⁻¹.

Palavras-chave: Floresta Tropical, Manejo Florestal Sustentável, biomassa florestal, taxa de crescimento, taxa de mortalidade.

Abstract

This study analyzed the dynamics and carbon stock of a managed forest in the Chico Mendes Extractive Reserve, Acre. Using data from a forest inventory in 53 work units in Xapuri in 2011 and measurements in 20 permanent plots in 2013 and 2015, the study identified 218 species from 45 families. The most abundant families were

Moraceae, Burseraceae, Fabaceae, and Malvaceae, and the most common species were T. altissima, P. laevis, R. ulei, and B. guianense. The carbon stock was 101.91 Mg ha⁻¹ in 2013 and 105.37 Mg ha⁻¹ in 2015, with an increase of 3.46 Mg ha⁻¹ between those years. Regarding forest dynamics, the mortality rate was 0.727% per year, the annual gain rate was 2.232%, the annual loss rate was 3.225%, and the annual periodic increment was 5.820 m³ ha⁻¹ year⁻¹.

Key words: Rainforest, forest biomass, growth rate, mortality rate.

1. INTRODUÇÃO

As florestas tropicais são ecossistemas fundamentais para a manutenção da vida no planeta, realizando diversos serviços ambientais, tais como a fotossíntese e a fixação de carbono, que colaboram para a remoção de dióxido de carbono (CO₂) da atmosfera [1]. Estima-se que cerca de 190 bilhões de Mg de carbono estão fixados acima do solo em florestas tropicais [2].

A Amazônia, maior floresta tropical do mundo, armazena cerca de 10% (12 bilhões de MgC) de todo o carbono contido em florestas no mundo [3]. Contudo, ações antrópicas como a pecuária intensiva, a extração ilegal de madeira e a urbanização desordenada estão promovendo a fragmentação das florestas naturais na região amazônica [4-5]. Segundo [6], aproximadamente 20% de áreas primárias na floresta amazônica já foram suprimidas, acarretando na liberação de

grandes quantidades de CO₂ na atmosfera, com taxas variando entre 0,16 e 0,67 MgC por ano.

O manejo madeireiro sustentável, utilizando práticas de exploração de impacto reduzido (EIR), é considerado uma alternativa viável por [7] para equilibrar a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico. A EIR permite que as florestas manejadas continuem a desempenhar suas funções ecológicas, como a fixação de carbono, enquanto possibilita a exploração de madeira de forma sustentável.

Ainda de acordo com [7], uma floresta manejada seguindo as diretrizes da exploração de impacto reduzido pode possibilitar um aumento na taxa de carbono fixado, visto que florestas em regeneração sequestram mais carbono e, além disso, ao reduzir a mortalidade de indivíduos remanescentes evita-se que ocorra uma liberação desnecessária do carbono através da perda de biomassa.

A taxa de sequestro de carbono decresce conforme as florestas atingem estágios sucessionais mais avançados, uma vez que a mortalidade de indivíduos diminui. Contudo, em florestas manejadas, estudos indicam que a adoção de práticas silviculturais, como o desbaste, por exemplo, pode elevar a eficiência de fixação de carbono, bem como reduzir a mortalidade de indivíduos, especialmente em locais com temperatura elevada [8].

No entanto, embora a compreensão da dinâmica e estoque de carbono em florestas manejadas seja crucial, ainda são escassos estudos sobre o tema em florestas tropicais, em especial no sudoeste da Amazônia. Assim, a realização de estudos em florestas tropicais nessa região é de suma importância para gerar informações sobre dinâmica das florestas manejadas nessa região. Em vista do exposto, este trabalho objetiva analisar a dinâmica e o estoque de carbono em uma floresta manejada na Reserva Extrativista Chico Mendes, Acre.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em uma área sob manejo florestal na Reserva Extrativista Chico Mendes (Figura 1), na porção localizada no município de Xapuri, no estado do Acre, Brasil. O clima local é do tipo equatorial quente e úmido, com pluviometria oscilando entre 1.800 mm e 2.500 mm, havendo duas estações bem definidas, uma

seca e outra chuvosa. A temperatura média anual no estado do Acre é de 24,5 °C, sendo que o município de Xapuri apresenta, em média, temperatura mínima e máxima de 24,7 °C e 26,2 °C, respectivamente, ao longo do ano [8].

Figura 1. Mapa de localização da RESEX Chico Mendes.

2.2 Cálculo da dinâmica florestal

Com base nos dados dos inventários realizados em 2013 e 2015, todas as árvores com diâmetro à altura do peito (1,30 m) \geq a 35 cm tiveram seus diâmetros e alturas mensurados. Foram instaladas 20 parcelas permanentes de 130 m x 20 m (0,26 ha) em 20 Unidades de Trabalho no primeiro ano. Posteriormente, as parcelas permanentes foram novamente medidas utilizando o mesmo procedimento adotado em 2013. A área basal e o volume de cada parcela foram calculados anualmente. Os aspectos da dinâmica florestal investigados incluíram a taxa de recrutamento, mortalidade e incremento periódico anual (IPA), conforme descrito nas equações 1, 2, 3, 4 e 5 [9-10].

$$1. TPA (\% \text{ ano}^{-1}) = \left\{ 1 - \frac{[AB_0(AB_m + AB_d)]}{AB_0^{1/t}} \right\} * 100$$

onde: TPA = Taxa de Perda Anual; AB₀ = Área basal inicial da área; AB_m = Área basal perdida por morte das árvores; AB_d = Área basal perdida por decaimento (apodrecimento ou perda parcial do fuste); t = Intervalo de tempo entre os inventários.

$$2. TGA (\% \text{ ano}^{-1}) = \left\{ 1 - \frac{[1 - (AB_r + AB_t)]}{AB_t^{1/t}} \right\} * 100$$

onde: TGA = Taxa de Ganho Anual; AB_r = Área basal ganha pelas árvores recrutadas; AB_m = Área basal ganha devido ao incremento (crescimento arbóreo); AB_t = Área basal final após o tempo t ; t = Intervalo de tempo entre os inventários.

$$3.TMA (\% \text{ ano}^{-1}) = \{1 - [(N_{0-m})/N_0^{1/t}]\} * 100$$

Onde: TRA = Taxa de Recrutamento Anual; N_0 = Número inicial de árvores; m = Número de árvores mortas; t = Intervalo de tempo entre os inventários.

$$4.TRA (\% \text{ ano}^{-1}) = [1 - (1 - r/N_t^{1/t})] * 100$$

Onde: r = Número de árvores recrutadas; N_t = Número final de árvores após o tempo t ; t = Intervalo de tempo entre os inventários.

$$5. IPA (\text{m}^3 \text{ ha}^{-1} \text{ ano}^{-1}) = \frac{v_{t+n} - v_t}{n}$$

Onde: IPA = Incremento Periódico Anual; v_{t+n} = volume na idade $t+n$, em m^3 ; v_t = volume na idade t , em m^3 ; t = idade, em anos; n = período de tempo, em anos.

2.3 Estimativa de biomassa e carbono

Para estimar a biomassa florestal acima do solo, foi usada a equação pantropical proposta por [11], desenvolvida para uma variação diamétrica de 5 a 212 cm. A densidade básica da madeira de cada espécie foi obtida com base em consulta a bases de dados especializadas [e.g. 12].

$$6. AGB = 0,0559 \cdot (\rho \cdot dap^2 \cdot H)$$

Onde AGB = Biomassa acima do solo, em Kg; ρ = Densidade básica da madeira, em g cm^{-3} ; dap = diâmetro a altura do peito, em cm; H = Altura total da árvore, em m.

O estoque de carbono foi calculado multiplicando-se a biomassa pelo teor de carbono. Os valores de teor de carbono utilizados foram os obtidos por [13] para as espécies mais importantes nas parcelas permanentes consideradas neste estudo. Para as espécies sem dados de teor de carbono, foi adotado um valor médio baseado nos dados disponíveis para as espécies estudadas por [13]. Uma análise temporal da oscilação do estoque de carbono em cada área foi realizada, comparando a biomassa

aérea nas parcelas com o estoque de carbono ao longo dos anos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Levantamento fitossociológico

Um extenso inventário florestal foi conduzido na região do Acre em 2011, revelando a presença de 20.997 indivíduos de 98 espécies, com uma área basal total de 7.996,90 m^2 . Dentre eles, 8.440 árvores foram consideradas exploráveis, com 2.147 selecionadas para abate, sendo destacadas seis espécies que compreendem cerca de 50% da área basal total explorada.

Além disso, inventários em parcelas permanentes em 2013 e 2015 registraram 1.862 indivíduos e uma área basal de 22,7 m^2 por hectare em 2015. A análise revelou espécies com elevado Índice de Valor de Importância (IVI), como *Tetragastris altissima*, *Pseudolmedia laevis*, *Bertholletia excelsa* e *Brosimum guianense*, que também contribuíram significativamente para o estoque de carbono.

Os resultados destacam a importância da conservação e manejo sustentável das florestas tropicais, considerando a diversidade florística e sua relação com a fixação de carbono, fundamentais para a manutenção dos ecossistemas e serviços ambientais.

3.2 Biomassa acima do solo e Estoque de Carbono

A biomassa acima do solo foi avaliada nos anos de 2013 e 2015, resultando em 1.107.263,784 kg e 3,39% mais, respectivamente, comparado a uma média de 55.363,189 kg por UT em 2013 e 57.244,611 kg em 2015. No inventário de 2011, a biomassa totalizou 48.609.065,820 Mg, com uma média de 917,152 Kg por UT, significativamente superior aos anos posteriores, atribuída à maior área inventariada e ao maior número de indivíduos, especialmente em classes diamétricas mais elevadas.

Em levantamento realizado na Reserva Chico Mendes com o uso de drone e sensores LiDar, foi observado um acúmulo médio de biomassa de 273,1 kg ha^{-1} [14]. Sendo 28,7% e 24,9% maior do que as observações de 2013 e 2015, respectivamente. Estimar a biomassa acima do solo é complexo, especialmente na região amazônica, devido a falta de recomendação

universal para equações alométricas. [15] destaca a importância de selecionar equações que incorporem variáveis como diâmetro da árvore, altura total e densidade da madeira para aumentar a precisão.

A equação pantropical usada neste estudo, proposta por [11] e desenvolvida para árvores com diâmetros de 5-212 cm, considera essas variáveis. Ao analisar o estoque de biomassa por família, aproximadamente 80,7% e 80,3% da biomassa total acima do solo em 2013 e 2015, respectivamente, foram contribuídos pelas 10 principais famílias, incluindo Fabaceae, Moraceae, Lecythidaceae e Burseraceae (Figura 2).

Figura 2. 10 famílias com maior contribuição no acúmulo de biomassa acima do solo nos anos de 2013 e 2015.

Em uma floresta semelhante à do presente estudo, localizada em Feijó, Acre, foi observada uma alta contribuição das famílias Moraceae e Fabaceae no estoque de biomassa acima do solo [16]. Das 10 famílias com maior contribuição no acúmulo de biomassa, todas, exceto Chrysobalanaceae e Lecythidaceae, têm os maiores números de indivíduos. Apesar de terem menos indivíduos, Chrysobalanaceae e Lecythidaceae contribuem significativamente devido aos seus indivíduos terem diâmetros iniciais maiores e classes diamétricas mais elevadas.

As 10 espécies com maior acúmulo de biomassa representaram aproximadamente 45% da biomassa total em 2013 e 44,5% em 2015. Entre essas espécies, *B. excelsa* e *T. altissima* se destacaram, apresentando os maiores valores de biomassa acumulada (Figura 3).

Figura 3. Espécies que apresentaram o maior acúmulo de biomassa nos anos de 2013 e 2015.

Nota-se que das 10 espécies com maior acumulação de biomassa acima do solo, apenas 4 também estão entre as 10 espécies com maior número de indivíduos na área estudada. Isso sugere que outras espécies contribuem significativamente para o acúmulo de biomassa devido à concentração de indivíduos com diâmetros mais elevados e maior volume.

Todas as espécies mencionadas são exploradas comercialmente no Acre devido à sua volumetria e densidade de madeira adequada. No entanto, a extração intensiva pode impactar negativamente na estrutura e biomassa florestal, afetando a dinâmica do carbono.

Estudos anteriores indicam que após a exploração florestal, ocorre inicialmente uma redução na biomassa devido à supressão dos indivíduos explorados, seguida por uma recomposição nos anos subsequentes devido ao recrutamento de novos indivíduos e ao desenvolvimento dos remanescentes.

O estoque de carbono aumentou entre 2013 e 2015, refletindo um incremento de 17,99 Mg C (3,39%). No entanto, os valores encontrados neste estudo foram inferiores aos observados em estudos anteriores, possivelmente devido a diferenças metodológicas e de área de estudo.

A composição florística também influencia no estoque de carbono, com florestas não degradadas tendo um estoque mais estável devido ao seu estágio sucessional avançado. Dentre as famílias com maior contribuição, destacam-se as famílias Fabaceae (22,93 Mg ha⁻¹ em 2013 e 23,48 Mg ha⁻¹ em 2015), Moraceae (17,94 Mg ha⁻¹ em 2013 e 18,64 Mg ha⁻¹ em 2015), Lecythidaceae (14,42 Mg ha⁻¹ em 2013 e 14,57 Mg

ha⁻¹ em 2015) e Burseraceae (8,06 Mg ha⁻¹ em 2013 e 8,26 Mg ha⁻¹ em 2015; Figura 4).

Figura 4. Estoque de carbono por família botânica.

Ao analisarem o estoque de carbono de uma área de floresta na Amazônia Central, [17] observaram que as famílias Fabaceae, Sapotaceae, Lecythidaceae, Burseraceae e Chrysobalanaceae apresentaram a maior contribuição, ressalta-se que todas essas famílias também apresentaram elevadas contribuição para a fixação de carbono na floresta observada no presente estudo.

Em relação a fixação de carbono por espécie, nos anos de 2013 e 2015, as dez espécies com maior destaque contribuíram com 45,1 e 44,6%, respectivamente. Destacam-se as espécies *B. excelsa* e *T. altissima* que apresentaram a maior fixação de carbono dentre as espécies registradas na área (Figura 5).

Figura 5. Estoque de carbono por espécie nos anos de 2013 e 2015.

As dez espécies que mais contribuíram para a fixação de carbono também foram as que apresentaram maior acúmulo de biomassa. Todas essas espécies são valorizadas no mercado madeireiro, inclusive *B. excelsa*, cujo corte é proibido por lei, mas ainda é amplamente comercializada de forma ilegal.

Ao estudarem espécies exploradas comercialmente [18] aferiram que geralmente têm maior densidade de madeira e maior diâmetro, o que influencia significativamente na

fixação de carbono. Eles também ressaltam que ao transformar essas espécies em produtos sólidos, o carbono fica armazenado por longos períodos, porém, a exploração excessiva desses indivíduos pode agravar as mudanças climáticas.

[19] sugere que o manejo florestal sustentável e a criação de unidades de conservação são estratégias viáveis para conciliar a exploração de espécies comerciais, garantindo sua perpetuação na comunidade florestal e preservando sua contribuição para o estoque de carbono local.

3.3 Diversidade de espécies e volume de madeira por localidade

Ao analisar a diversidade de espécies por localidade, observa-se uma média de cerca de 44 espécies por localidade. A localidade Bom Futuro apresentou o maior número de espécies, com 61, enquanto a localidade Baixa Verde registrou a menor diversidade, com apenas 22 espécies. O coeficiente de variação do número de espécies por localidade foi de 22,8%. Além disso, as localidades Bom Futuro e Baixa Verde também se destacaram pelo maior e menor número de indivíduos arbóreos registrados, com 152 e 31, respectivamente.

Em relação ao reservatório de carbono, o estoque por localidade variou entre 8572,28 Mg C (1,64 Mg ha⁻¹) na localidade Baixa Verde e 54919,94 Mg C (10,56 Mg ha⁻¹) na localidade Costa Rica em 2013. Em 2015, a localidade Baixa Verde registrou um estoque de carbono de 9279,48 Mg C (1,78 Mg ha⁻¹), enquanto a localidade Costa Rica apresentou 55806,84 Mg C (10,73 Mg ha⁻¹). Houve um aumento de 3,46 Mg ha⁻¹ no estoque de carbono da área analisada entre 2013 e 2015 (Figura 6).

Figura 6. Estoque de carbono nas localidades nos anos de 2013 e 2015.

Salienta-se a importância de analisar o estoque de carbono em áreas específicas dentro de uma microrregião para entender a dinâmica e

a fixação do carbono em uma escala menor. [15] destaca que as áreas florestais não são uniformes, o que significa que o acúmulo de biomassa e carbono varia entre diferentes partes de uma floresta.

Considerando que a Amazônia é o maior bioma do Brasil e sofre uma intensa pressão humana, [1] ressaltam a necessidade de compreender o funcionamento do estoque e da dinâmica do carbono em áreas da região amazônica, considerando que é o bioma com maior biodiversidade do mundo e está sujeito a uma intensa pressão humana. Além disso, os autores mencionam que os estudos sobre o estoque de carbono na Amazônia tendem a se concentrar principalmente nos estados do Amazonas e Pará, apesar de que a ciclagem do carbono pode ter particularidades dentro do mesmo bioma.

3.4 Dinâmica florestal

Com relação à dinâmica florestal, a taxa de recrutamento não pôde ser determinada, pois no inventário de 2015 não foram identificados novos indivíduos; apenas os previamente registrados foram remediados. Os valores das taxas de mortalidade, ganho e perda anual, e o incremento periódico anual estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Dinâmica da floresta analisada considerando o período entre 2013 e 2015.

Parâmetros	
Taxa de recrutamento	-
Taxa de mortalidade (% ano ⁻¹)	0,727
Taxa de ganho anual (% ano ⁻¹)	2,232
Taxa de perda anual (% ano ⁻¹)	3,225
Incremento periódico anual (m ³ ha ⁻¹ ano ⁻¹)	5,820

Em estudo realizado em floresta manejada na Amazônia Central, [20] relatam que a taxa de mortalidade foi superior a taxa de recrutamento somente no intervalo de tempo posterior a exploração (3 anos após). No entanto, ao longo do tempo, essa tendência se reverteu, com uma diminuição na taxa de mortalidade e um aumento na taxa de recrutamento. [9-10] encontraram resultados semelhantes em uma floresta na região

sul do Brasil, embora as taxas específicas variem entre os estudos.

Enquanto isso, [21] observaram que as taxas de perda e mortalidade são inicialmente mais altas após a exploração, mas diminuem com o tempo à medida que a população florestal se reequilibra. Quanto ao Incremento Periódico Anual, este estudo apresentou valores superiores em comparação com outros estudos, indicando diferenças potenciais entre regiões e anos após a exploração. [22] destacam que o crescimento das árvores em áreas manejadas com práticas de impacto reduzido pode ser mais acelerado devido aos tratamentos silviculturais pós-manejo e às condições de luminosidade favoráveis.

5. CONCLUSÕES

A região estudada possui rica diversidade florestal e é representada por uma grande variedade de espécies. Além disso, a análise da biomassa acima do solo e estoque de carbono demonstra a importância dessas florestas na mitigação das mudanças climáticas, uma vez que as árvores desempenham um papel fundamental na captura e armazenamento de carbono.

As famílias que mais contribuíram para a fixação de carbono na área foram Fabaceae, Moraceae, Lecythidaceae e Burseraceae, com relação às espécies, houve alta contribuição de indivíduos de *B. excelsa* e *T. altíssima*. Adicionalmente, a localidade Costa Rica também apresentou o maior estoque de carbono. A RESEX Chico Mendes, demonstrou aumento no acúmulo médio de biomassa ao longo do tempo, destacando seu potencial para a redução das emissões de carbono.

Para a dinâmica florestal, embora tenha havido um aumento no volume de madeira na floresta devido ao incremento periódico anual, a taxa de perda de árvores ainda é significativa, superando a taxa de ganho. A falta de identificação de novos indivíduos levantou dúvidas sobre a dinâmica de regeneração da floresta durante o período estudado. Portanto, medidas de manejo e conservação podem ser necessárias para promover a regeneração e o equilíbrio da floresta, garantindo sua sustentabilidade a longo prazo.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Araujo, E. C. G.; Sanquetta, C. R.; Corte, A. P. D.; Pelissari, A. L.; Orso, G. A.; Silva, T. C. Global review and state-of-the-art of biomass and carbon stock in the Amazon. *Journal of environmental management*, v. 331, p. 117251-117251, 2023.
- [2] Smith, C. C.; Espírito-Santo, F. D. B.; Healey, J. R.; Young, P. J.; Lennox, G. D.; Ferreira, J.; Barlow, J. Secondary forests offset less than 10% of deforestation-mediated carbon emissions in the Brazilian Amazon. *Global Change Biology*, v. 26, p. 7006-7020, 2020.
- [3] Heinrich, V. H. A.; Dalagnol, R.; Cassol, H. L. G.; Rosan, T. M.; Almeida, C. T.; Silva Júnior, C. H. L.; Campanharo, W. A.; House, J. I.; Sitch, S.; Hales, T. C.; Adami, M.; Anderson, L. O.; Aragão, L. E. O. C. Large carbon sink potential of secondary forests in the Brazilian Amazon to mitigate climate change. *Nature Communications*, v. 12, 1785, p. 1-11, 2021.
- [4] Mu, Y.; Jones, C. An observational analysis of precipitation and deforestation age in the Brazilian Legal Amazon. *Atmospheric Research*, v. 271, p. 1-9, 2022.
- [5] Mu, Y.; Jones, C. An observational analysis of precipitation and deforestation age in the Brazilian Legal Amazon. *Atmospheric Research*, v. 271, p. 1-9, 2022.
- [6] SMITH, C. C.; ESPÍRITO-SANTO, F. D. B.; HEALEY, J. R.; YOUNG, P. J.; LENNOX, G. D.; FERREIRA, J.; BARLOW, J. Secondary forests offset less than 10% of deforestation-mediated carbon emissions in the Brazilian Amazon. *Global Change Biology*, v. 26, p. 7006-7020, 2020.
- [7] Souza, C. R.; Azevedo, C. P.; Ross, L. M. B.; Santos, J.; Higuchi, N. Estoque e dinâmica de carbono em floresta manejada na Amazônia Central. *Scientia Forestalis*, v. 46, n. 119, p. 427-436, 2018.
- [8] Collalti, A.; Trotta, C.; Keenan, T. F.; Ibrom, A.; Bond-Lamberty, B.; Grote, R.; Vicca, S.; Reyer, C. P. O.; Migliavacca, M.; Veroustraete, F.; Anav, A.; Campioli, M.; Scoccimarro, E.; Sigut, L.; Grieco, E.; Cescatti, A.; Matteucci, G. Thinning Can Reduce Losses in Carbon Use Efficiency and Carbon Stocks in Managed Forests Under Warmer Climate. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, v. 10, p. 2427-2452, 2018.
- [9] Cipriani, H.N.; Vieira, A.H.; Godinho, V.P.C. Crescimento inicial de clones de eucalipto em Vilhena, RO. Comunicado técnico 388. Porto Velho: Embrapa Rondônia, 2013. 3p.
- [10] Husch, B.; Beers, T.W.; Kershaw Jr., J.A. *Forest Mensuration*. 4th ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. 456 p.
- [10] Campos, J. C. C.; Leite, H. G. *Mensuração florestal: perguntas e respostas*. 5. ed. Viçosa: Editora UFV, 2017. 636 p; LIKOSKI, J. K.; VIBRANS, A. C.; SILVA, D. A. Recruitment exceeds mortality in subtropical secondary forest after conventional selective logging. *Ciência Florestal*, v. 32, n. 1, p. 333-350, 2022.
- [11] Campos, J. C. C.; Leite, H. G. *Mensuração florestal: perguntas e respostas*. 5. ed. Viçosa: Editora UFV, 2017. 636 p; LIKOSKI, J. K.; VIBRANS, A. C.; SILVA, D. A. Recruitment exceeds mortality in subtropical secondary forest after conventional selective logging. *Ciência Florestal*, v. 32, n. 1, p. 333-350, 2022.
- [12] Chave, C.; Réjou-Méchain, M.; Búrquez, A.; Chidumayo, E.; Colgan, M. S.; Et Al. Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. *Global Change Biology*, v. 20, n. 10, p. 3177-3190, 2014.
- [13] Zanne, A. E.; Lopez-Gonzalez, G.; Coomes, D. A.; Ilic, J.; Janses, S.; Lewis, S. L.; Miller, R. B.; Swenson, N. G.; Wiemann, M. C.; Chave, J. Global wood density database. *Dryad*. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10255/dryad>. Acesso em 12 de Mai de 2023.
- [14] Mendes, S.G.B., Borges, N.S.M., Ribeiro, S.C. Estoque de carbono como subsídio para a avaliação do impacto do manejo florestal na Resex Chico Mendes. I Congresso Regional de Pesquisa do Estado do Acre e XXIV Seminário de Iniciação Científica da Universidade Federal do Acre – UFAC, 2015.
- [15] d'Oliveira, M. V. N.; Oliveira, L. C.; Acuña, M. H. A.; Bráz, E. M. Twenty years monitoring growth dynamics of a logged tropical forest in Western Amazon. *Pesquisa Florestal Brasileira*, v. 37, n. 92, p. 491-500, 2017.
- [16] Melo, A. W. F. *Alometria de Árvores e Biomassa Florestal na Amazônia Sul-Occidental*. Tese (Doutorado em Ciências de Florestas Tropicais) – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, 2017. 154f.
- [17] d'Oliveira, M. V. N.; Melo, A. W. F.; Amaral, E.

F.; Haverroth, M. Mapa de Biomassa Seca acima do Solo da Terra Indígena Kaxinawá Nova Olinda, Município de Feijó, Estado do Acre. Documentos 163. Rio Branco: Embrapa. 2020b. 44p.

[18] Silva, K. E.; Souza, C. R.; Azevedo, C. P.; Rossi, L. M. B. Dinâmica florestal, estoque de carbono e fitossociologia de uma floresta densa de terra-firme na Amazônia Central. *Scientia Forestalis*, v. 43, n. 105, p. 193-201, 2015.

[19] Romero, F. M. B.; Novais, T. N. O.; Jacovine, L. A. G.; Ferreira Neto, J. A.; Ribeiro, S. C.; Morais, I. L. L.; Silva, J. A. Quantificação da biomassa e estoque de carbono em áreas sob manejo sustentável no Estado do Acre. *In: OLIVEIRA, R. J (Org.). Engenharia florestal: Desafios, Limites e Potencialidade*. Editora Científica: Guarujá, 2020. p. 722-730.

[20] Bessa, D. M. Ciclo do carbono na floresta amazônica: Percepções Ambientais de Moradores da Reserva Extrativista do Baixo Juruá, Amazônia Ocidental, Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas, 2019. 135 f.

[21] Souza, M. A.; Azevedo, C. P.; Souza, C. R.; França, M.; Vasconcelos Neto, E. L. Dinâmica e produção de uma floresta sob regime de manejo sustentável na Amazônia central. *FLORESTA*, v. 47, n. 1, p. 55-63, 2017.

[22] Natividade, M. M.; Sampaio, J. S.; Pereira, W. S.; Sousa, I. R. L.; Cardoso Júnior, C. D.; Carvalho, C. S. S.; Melo, L. O. Estrutura e dinâmica florestal, antes e após extração de madeira, em área de manejo florestal na FLONA do Tapajós. *Agroecossistemas*, v. 10, n. 2, p. 113-124, 2018.

[23] Santos, M. F.; Costa, D. L.; Melo, L. O.; Gama, J. R. V. Estrutura, distribuição espacial e dinâmica florestal de duas espécies nativas após extração manejada de madeira na Flona do Tapajós. *Advances in Forestry Science*, v. 5, n. 2, p. 351-356, 2018.